
**IGNA , IP VA TIKUV
MASHINALARINI TANLASH
MASALALARI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR**

Andijon davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar kafedrası texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi **Tulanova Muhayyo Baxtiyorjon qizi**

Ilmiy rahbar: **Miryusupova Muhayyo**

tolanovamuhayyo24@gmail.com

TEL:+998942353034

Annotatsiya

Ushbu maqolada igna, ip va tikuv mashinalarini tanlashning nazariy va amaliy yondashuvlari tahlil qilinadi. Igna va ipning mato turiga mos tanlanishi, tikuv mashinalarining texnik parametrlarini hisobga olish, shuningdek amaliy testlar orqali optimal kombinatsiyalarni aniqlash masalalari yoritilgan. Nazariy jihatdan materiallar va texnologik jarayonlarning xususiyatlari asosida tanlov mezonlari ko'rib chiqiladi, amaliy jihatdan esa sinov va sozlash ishlari orqali samaradorlikni oshirish usullari taqdim etilgan. Maqola tikuvchilik sohasida sifat va unumdorlikni oshirishga qaratilgan yondashuvlarni umumlashtiradi.

Kalit so'zlar: Igna, ip, tikuv mashinalari, mato, tikuv sifati, tikuv texnologiyasi, nazariy yondashuv, ishlab chiqarish samaradorligi.

Аннотация

В статье анализируются теоретические и практический подходы к выбору игл, ниток и швейных машин. Рассматриваются вопросы подбора игл и ниток в зависимости от типа ткани с учетом технических параметров швейных машин, а также определение оптимальных комбинаций через практические испытания. Теоретическая часть основывается на свойствах материалов и технологических процессах, практическая - на тестировании и настройке оборудования для

повышения эффективности. Статья обобщает подходы, направленные на повышение качества и производительности швейного производства.

Ключевые слова: Игла, нитка, швейная машина, ткань, качество шва, швейная технология, теоретический подход, практический подход, производственная эффективность

Abstract

The article analyzes the theoretical and practical approaches to selecting needles, threads, and sewing machines. The study covers the selection of needles and threads according to fabric type, consideration of sewing machine technical parameters, and determination of optimal combinations through practical testing. The theoretical aspect is based on material properties and technological processes, while practical aspect focuses on testing and adjusting equipment to improve efficiency. The article summarizes approaches aimed at enhancing sewing quality and production

productivity.

Keywords: Needle, thread, sewing machine, fabric, stitch quality, sewing technology, theoretical approach, practical approach, production efficiency

Kirish

Yengil sanoatning asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan tikuv jarayonlari mahsulot sifatini bevosita belgilovchi omillardandir.. Tikuv korxonalarida ishlab chiqarish jarayonini barqarorligi, choklarning mustahkamligi va mahsulotning estetik ko'rinishi ko'p jihatdan igna, ip va tikuv mashinalarining to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Ushbu omillar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, biri noto'g'ri tanlansa, ikkinchisining ham samaradorligi pasayadi. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalardan igna, ip turlari, ularning fizik- mexanik xususiyatlari, mashina konstruksiyasiga mosligi, hamda material tabiatiga moslashtirilgan holda tanlash muhim ilmiy-amaliy vazifa sanaladi. To'qimachilik mahsulotlari xilma-xilligi ortib borayotgan sharoitda tikuv jarayonida qo'llaniladigan materriallar turining kengayishi igna va ip parametrlari chuqur o'rganishni talab qiladi. Paxta, jun, sintetik tolalar, aralash tolali matolar, trikotajlar va

texnik matolar bir-biridan keskin farq qiluvchi fizik-mexanik xususiyatlarga ega. Bu farqlar tikuv mashinasi ignasi tanlanishida asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

Igna diametri, uchi shakli, po'lat sifati, elastiklik va issiqlikka chidamliligi material turlariga qarab individual tanlanadi. Masalan, to'qima matolar uchun nisbatan o'tkir uchi bo'lgan universal ignalar qo'llansa, trikotaj matolari uchun sfera yoki yarim sfera uchi tavsiya etiladi. Bu ignalar tolalarni kesmay, ularning orasidan siljib o'tadi va natijada matoning qiya tortilishi yoki teshilishini oldini oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ignaning nosimmetrik uchi mato tolalarining yirtilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa chokning mustahkamligini keskin pasaytirib yuboradi.

Tikuv ipini tanlashda ham materialning zichligi, tolalar aro bog'lanish kuchi, chokning funksional talabi va mashina konstruksiyasiga moslik asosiy mezonlardir. Iplarning uzilishdagi mustahkamligi, elastikligi, termik barqarorligi, sirpanish koeffisienti va kigizlanishiga chidamliligi tikuv jarayonining barqarorligini belgilaydi. Ipnning juda qalin yoki juda ingichkaligi chok hosil bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek ignaning tez yeyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ip diametri igna o'tkazgichining ichki diametriga mos bo'lishi zarur. Tikuv iplarining zamonaviy turlari orasida poliester asosidagi iplar keng qo'llanilmoqda. Ularning kuchlanishga chidamliligi yuqori elastikligi yaxshi, namlikka sezgirligi past bo'lib, har xil tikuv jarayonlari uchun mos keladi. Paxta iplarining asosiy afzalliklari ularning tabiiyligi, tikuvda yaxshi yotishi va chok yuzasining tabiiy ko'rinishidir. Ammo ularning mustahkamligi sintetik iplarga nisbatan pastroq bo'lganligi uchun ko'p yuklama talab qilinmaydigan tikuv turlarida qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Tikuv mashinasini tanlash masalasi esa mazkur jarayonning umumiy tizimiga xizmat

qiladi. Tikuv mashinalari yassi tikuv, zanjirsimon tikuv, ikki ignali, overlok, koverlok kabi ko'plab konstruktiv variantlarga ega. Ularning har biri muayyan chok turini hosil qilish uchun mo'ljallangan. Mashina tanlashda korxonaning ishlab chiqarish hajmi, mahsulot turlari, tikiladigan materialning fizik xussiyatlari va jarayon

avtomatlashtirish darajasi inobatga olinadi. Yuqori tezlikda ishlaydigan sanoat mashinalari ko'pincha bir daqiqada 5000-7000 amalga oshiradi, bu esa ignaning issiqlik yuklamasini oshiradi. Shu sababli bunday mashinalarda issiqlikka chidamli, yuqori sifatli po'latdan tayyorlangan ignalar qo'llaniladi.

Tikuv mashinalarini o'z vaqtida xizmat ko'rsatish hamda igna ip tizimining optimal ishlashi uchun zarur omildur. Igna egilishi yoki uchining o'tmaslashishi chok sifati pasayishiga, mato zararlanishiga olib keladi. Shuning uchun ishlab chiqarish standarti bo'yicha har bir ma'lum tikuv sonidan so'ng igna almashtirish tavsiya etiladi. Ipnning sifat ko'rsatkichi ham nazorat ostida bo'lishi kerak. Namlik ham mexanik tortilishga sabab bo'ladi.

Zamonaviy tikuv jarayonlarida elektron boshqaruv tizimlari keng qo'llanilmoqda. Elektron boshqaruvli mashinalar material qalinligini avtomatik aniqlaydi. Chok uzunligi, ip tarangligini avtomatik aniqlaydi, chok uzunligi va tarangligini muvozanatlaydi. Bunday imkoniyatlar igna va ip tanlash mezonlarini yanada aniqroq belgilashga yordam beradi. Bundan tashqari avtomatik moylash tizimlari igna qizishini kamaytirib, uning xizmat muddatini uzaytirib beradi.

Ishlab chiqarish jarayonida igna, ip va tikuv mashinalarini optimal tanlash mahsulot tannarxiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri tanlanmagan igna tufayli chokni qayta tikish zarurati tug'iladi, bu esa mehnat unumdorligini pasaytiradi va material sarfini oshiradi. Shuningdek igna sinishi tikuv mashinasiga zarar yetkazishi mumkin, bu esa texnik xizmmat xarajatlarinii ortishiga olib keladi. Ipnning sifat pastligi ham chokning tez uzilishiga olib kelib, umumiy ishlab chiqarish jarayonida uzilishlar keltirib chiqaradi. Shuning uchun korxonalarda texnik-iqtisodiy tahlil o'tkazib, igna va ip tannarxini emas, balki uning xizmat muddati, ishlab chiqarish jarayonidagi barqarorligi va mahsulot sifatiga qo'shadigan xissasi asosiy mezon sifatida baholanadi.

Hozirgi kunda igna va tikuv iplari bo'yicha xalqaro standartlar mavjud. Ular mahsulotning fizik-mexanik xususiyatlarini, o'lcham aniqligini, yuzaning sifat

ko'rsatkichlarini, sinov usullarini belgilaydi. Standartlarga amal qilish tikuv jarayonini sifatini birxillashuviga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, igna, ip va tikuv mashinalarini tanlash yengil sanoatning asosiy ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon bir qator texnik, texnologik, fizik-mexanik va iqtisodiy omillarga tayanadi. Igna va ipning to'g'ri tanlanishi chok sifatini yaxshilaydi, mashinada ishlashni barqarorlashtiradi va mahsulotning umumiy sifat ko'rsatkichlarini oshiradi. Tikuv mashinasining mos

konstruksiyalashda tanlanishi esa ishlab chiqarish samaradorligini yuqori darajada tashkil etadi. Zamonaviy texnologiyalar joriy qilinishi bilan ushbu elementlarni tanlash jarayoni yanada ilmiy asoslangan bo'lib bormoqda, bu esa yengil sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraxmonov
materiallari
texnologiyasi.-
Fan nashriyoti, 1018. R. Tikuv
va
Toshkent:
2. Muminov
Materialshunoslik:
sanoati
o'quv qo'llanma.-Toshkent: TITT, Sh.
tikuv
uchun
2019.
3. Tursunov Q, Rahimov E, Tikuv mashinalati konstruksiyasi va ishlash rejimlari.-
Toshkent: "iqtisodiyot", 2020.
4. Pulatova N. Trikotaj matolat uchun igna va ip tanlash masalalari.-Toshkent:
To'qimachilik va yengil sanoat texnologiyalari insitutu, 2021.
5. Jo'rayev
sanoat texnologiyasi: tikuv jarayonlar nazariyasi va amaliyoti.-Toshkent:-"Muharir",
2022. M. Yengil
6. Xolmatova D. Tikuvchilikka ishlatiladigan iplar: xossalari va qo'llanilishi.-
Toshkent: Oliy ta'lim o'quv qo'llanmasi, 2020.
7. Karimova S. Tikuv mashinalari va ularni sozlash texnologiyasi.- Toshkent:
Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021.
8. Qodirov A. Tikuv jarayonlarida Ip, igna va mato tizimining muvofiqligi.- "Yengil
sanoat" ilmiy-amaliy jurnali, N3, 2020.
9. Yusupov
texnologiyalarini
takomillashtirish
uslubiy tavsiyalar.- Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2017. B. Tikuv
bo'yicha
10. Nazarova G. Tikuv ishlab chiqarishda sifat nazorati.- Toshkent: "Zarafshon",
2021.